

2023

Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy
universiteti

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi

IJTIMOIIY SOHANI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIIY TRENDLARI

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi

Google Scholar indexed

CYBERLENINKA

Google
scholar

Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy universiteti

<http://www.nuu.uz/>

O'zbekiston Respublikasi Oliy
ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi

<http://www.edu.uz/>

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва
инновациялар вазирлиги

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
Ижтимоий иш кафедраси

Ж. Баласагын номидаги Қирғиз Миллий университети
Социология ва ижтимоий иш кафедраси

Республика болалар ижтимоий мослашуви маркази
Ўзбекистон Ногиронлар Ассоциацияси

«ИЖТИМОЙ СОҶАНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ
ТРЕНДЛАРИ»

мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари

Масъул мухаррир:

Латипова Н.М.

ЎзМУ, социология фанлари доктори,
профессор

Такризчилар:

Зайтов Э.Х.

ЎзМУ, «Социология» кафедраси мудири,
социология фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD)

Матибаев Т.Б.

социология фанлари доктори, профессор

Тахрир хайъати:

Латипова Н.М.

социология фанлари доктори, профессор

Алексеева В.С.

социология фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), профессор в.б.

Қаюмов Қ.Н.

социология фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент в.б.

Абдувалиева М.А.

социология фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), катта ўқитувчи

Камилов Ф.О.

социология фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), катта ўқитувчи

ИЖТИМОЙ ДАВЛАТДА ЗЎРАВОНЛИККА УЧРАГАН ШАХСЛАРНИ ҲИМОЯЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Холида Омонкул қизи Зияева
ЎзМУ, Ижтимоий иш кафедраси доц.в.б.,
Социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада юртимизда зўравонликка учраган шахсларни ижтимоий ҳимоя қилиш, хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизими янада такомиллаштирилиши, 18 ёшга тўлмаган шахсларни, яқин қариндош, собиқ хотин, бир рўзғор асосида биргаликда яшаётган шахс ёхуд умумий фарзандга эга бўлган шахсни мажбур этганлик учун жавобгарлик белгиланиши ва хотин-қизлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, ижтимоий-сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, маданий ҳаётимизда уларнинг тўлақонли иштирокини таъминлашга доир самарадор чора-тадбирлар масалаларига тўхталинган.

Калит сўзлар: ижтимоий давлат, хотин-қизлар, болалар, вояга етмаган шахс, яқин қариндош, мулк, таълим олиш, соғлиқни сақлаш, қасддан шикаст етказиш, маъмурий жазо.

ABSTRACT

In this article, the system of social protection of victims of violence in our country, the reliable protection of the rights, freedoms and legal interests of women and children will be further improved, persons under the age of 18, a close relative, ex-wife, a person living together on the basis of the same household, or a common child. The issues of determining responsibility for coercing the possessor and protecting women's rights, ensuring their full participation in our socio-political, socio-economic and cultural life were discussed.

Keywords: welfare state, women, children, minor, close relative, property, education, health care, intentional injury, administrative punishment.

Мустақилликнинг илк йилларидан қабул қилинган барча қонунларда аёллар ҳуқуқлари инсон ҳуқуқларининг ажралмас қисми сифатида эътироф этилди. Ўзбекистонда мустақиллик

йилларида бозор иқтисодиётига ўтиш асосида амалдаги ислохотларга мос равишда ушбу тизимнинг янгидан шакллантиришга киришилганини кўришимиз мумкин[1]. Бугунги кун аёли нафақат оилада уй бекаси, тарбиячи вазифасини бажаради, у жамиятдаги барча соҳаларда ижтимоий фаол инсон сифатида ҳам ташаббус ва ғайрат билан иштирок этмоқда. Аёл ўзининг маънавий қиёфаси, ички дунёси, муомила маданияти, ўз касбининг фидойиси, эзгу фазилатлар эгаси бўлиши билан нафақат фарзандлари, балки касбдошлари ва шогирдларига ҳам ибрат бўла олади[1. Б.64].

Юртимизда бу борада кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, 2019 йил 2 сентябрдаги Ўзбекистон Республикасининг «Хотин-қизлар ва эркаklar учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида»ги, 2019 йил 2 сентябрдаги «Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунларнинг имзоланиши бу муаммоларнинг нақадар жиддий эканлигини исботлади. Унда оилавий-маиший зўрлик ишлатишнинг олдини олиш тизимини такомиллаштиришнинг устувор йўналишларидан бири этиб, жамиятда оилавий-маиший тусдаги зўрлик ишлатишнинг ҳар қандай кўринишига нисбатан жазо муқаррарлигини таъминлаш белгиланди.

Шунингдек, мамлакатимизда хотин-қизлар ҳуқуқларини янада мустаҳкамлаш ва уларга тенг имкониятлар яратиш, уларнинг ижтимоий фаолликларини ошириш мақсадида халқаро ҳамжамиятлар билан ҳам бир қатор халқаро ҳужжатлар имзоланди.

Хотин-қизларни давлат бошқарувида жалб этиш – Ўзбекистонда демократик давлат қурилишининг асосий элементларидан бири. Ўзбекистон БМТга аъзо бўлгач, хотин-қизларнинг ҳуқуқларини халқаро миқёсда тасдиқловчи ҳамда давлатларнинг ана шу ҳуқуқларни ҳимоя қилишга йўналтирилган хатти-ҳаракатларини белгилаб берувчи кўплаб халқаро шартномалар ва конвенцияларга қўшилди. Ўзбекистоннинг қатор халқаро ҳужжатларга, жумладан, «Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси»га, Тўртинчи Умумжаҳон хотин-қизлар конференцияси декларацияси ва Ҳаракат платформасига (Пекин, 1995), «Оналикни муҳофаза қилиш тўғрисидаги конвенцияси»га, «Эркаklar ва хотин-қизларнинг бир хил меҳнати учун бир хил ҳақ тўлаш тўғрисидаги конвенция»га, «Хотин-қизларнинг сиёсий ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенция»га қўшилиши аёлларнинг ҳуқуқларини таъминламоқда[2].

11 апрель куни «Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизими янада такомиллаштирилиши муносабати билан айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонун [[ЎРҚ-829-сон](#)] президент томонидан имзоланди. Қонун расман эълон қилинган кун — 11 апрелдан бошлаб кучга кирди. Қонунга кўра, Жиноят кодексига қуйидаги ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди [3].

Вояга етмаган шахс тавсифланган ёки тасвирланган порнографик маҳсулотлар билан муомала қилиш вояга етмаган шахс иштирокида қўшмачилик қилиш, фоҳишахоналар ташкил этиш жиноятлари жиноятга тайёргарлик ёки суиқасд босқичида тўхтатилганда, мазкур жиноятлар учун жазо тайинлашда **енгиллик берилмайди**.

Қуйидаги жиноятларни содир этганларга жазодан **муддатидан илгари шартли озод қилиш қўлланилмайди**:

- 18 ёшга тўлмаган жабрланувчи номусига тегиш ва уни жинсий алоқага мажбур этиш билан боғлиқ жиноятлар;
- 16 ёшга тўлмаган шахс билан жинсий алоқа ёки унга уятсиз-бузук ҳаракатлар қилиш;
- вояга етмаган шахс тавсифланган ёки тасвирланган порнографик маҳсулотлар билан муомала қилиш;
- вояга етмаган шахс иштирокида қўшмачилик қилиш, фоҳишахона ташкил этиш билан боғлиқ жиноятлар.

Аёлни ҳомиласини сунъий туширишга мажбурлаганлик учун жавобгарлик кучайтирилиб, жарима миқдори БҲМнинг 100 бараваридан 200 бараваригача ёки 3 йилдан 5 йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд 300 соатдан 360 соатгача **мажбурий жамоат ишлари** ёки 2 йилдан 3 йилгача **ахлоқ тузатиш ишлари** билан жазоланаши белгиланди.

Илгари БҲМнинг 50 бараваригача жарима ёки 300 соатгача мажбурий жамоат ишлари ёхуд 2 йилгача ахлоқ тузатиш ишлари назарда тутилган.

Номусга тегиш ([118-модда](#)) ва жинсий эҳтиёжни зўрлик ишлатиб ғайритабиий усулда қондириш ([119-модда](#)) жиноятлари учун жавобгарлик **5 йилдан 8 йилгача** озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши белгиланди. Илгари 3 йилдан 7 йилгача эди.

Шунингдек, мазкур жиноятлар ногиронлиги бўлган шахсларга, собиқ хотинига, бир рўзғор асосида биргаликда

яшаётган шахсга ёхуд умумий фарзандга эга бўлган шахсга нисбатан содир этилиши, жабрланувчига қараб туриш юклатилган таълим, тарбия, даволаш ёки бошқа муассасанинг ходими томонидан содир этилиши **ЖИНОЯТНИ ОҒИРЛАШТИРУВЧИ ХОЛАТ** деб топилиши назарда тутилмоқда.

18 ёшга тўлмаган шахсларни, яқин қариндош, собиқ хотин, бир рўзғор асосида биргаликда яшаётган шахс ёхуд умумий фарзандга эга бўлган шахсни жинсий алоқа қилишга мажбур этганлик учун жавобгарлик белгиланди. Мазкур жиноят **5 йилдан 8 йилгача озодликдан махрум қилиш** билан жазоланади.

Оилавий (маиший) зўравонлик учун жавобгарлик киритилди. Унга кўра, хотинига (эрига), собиқ хотинига (собиқ эрига), бир рўзғорда яшаётган шахсга ёки умумий фарзандга эга шахсга нисбатан:

- мулк, таълим олиш, соғлиқни сақлаш ва (ёки) меҳнатга оид ҳуқуқини амалга оширишга тўсқинлик қилиш;
- мол-мулкига ва шахсий ашёларига қасддан шикаст етказиш;
- уларнинг шаъни ва кадр-қимматини таҳқирлаш, уларни кўрқитиш, яқин қариндошларидан ажратиб қўйиш, мазкур ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилса, БҲМнинг 20 бараваридан 30 бараваригача жарима ёки 160 соатдан 300 соатгача мажбурий жамоат ишлари ёхуд 2 йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистонда мустақиллик йилларида хотин-қизлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, ижтимоий-сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, маданий ҳаётимизда уларнинг тўлақонли иштирокини таъминлашга доир чора-тадбирлар ишлаб чиқилди.

Мамлакатимизда аёллар манфаатларини рўёбга чиқаришни босқичма-босқич таъминлаш дастури доирасида хотин-қизларнинг манфаатларини ҳимоя этишнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга, уларнинг жамият ҳаётидаги ўрни ва нуфузини оширишга қаратилган бир қанча тадбирлар амалга оширилиб келинмоқда. Оналар ва болалар саломатлигини мустаҳкамлаш, аёлларнинг мамлакат ижтимоий ва иқтисодий ҳаётидаги фаол иштирокини таъминлаш учун зарур шарт-шароитлар яратилди.

Бугунги кунда ҳаётимизнинг қайси соҳа ва йўналишини олмайлик, бу давлат ва жамият қурилиши ёки ишлаб чиқариш тармоқлари бўладими, тадбиркорлик, тиббиёт, таълим-тарбия, фан ва маданият, санъат бўладими, уларнинг ривожини ва самарадорлигини оширишда, халқаро майдонда «Янги Ўзбекистон»нинг обрў-

эътиборини юксалтиришда хотин-қизларимизнинг ҳиссаси беқиёслиги ҳақида кўп гапириш мумкин.

REFERENCES:

1. Танзила Нарбаева. Ўзбекистонда хотин-қизларни ижтимоий ҳимоя қилишнинг инновацион модели. Социодискурсив таҳлил. Монаграфия, Тошкент: Тасвир, 2020. -Б.10
2. Женщина, закон и общество. Пособие для женщин. Тошкент., 1999. — С.45.
3. <https://www.gazeta.uz/uz/2023/04/12/violence/>.
4. Ziyayeva Xolida Omonqul qizi . The Problem of Violence Against Women: Sociological Analysis. Zien Journal of Social Sciences and Humanities ISSN NO: 2769-996X <https://zienjournals.com> Date of Publication: 20-02-2023

CONTENTS

MUNDARJIA

13. Абдухалилов, А. А., & Маматкулова, Х. Ш. (2023). РОЛЬ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ В ПРОЦЕССЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Actual Problems of Sociology and Social Work in the 21st Century*, 4(1), 97-100. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-7-97-100>
14. Abdullayev, A. G. (2023). AMIR TEMURNING DAVLAT VA JAMIYAT BOSHQARUVIGA DOIR ISL OHOTLARINING SOTSIOLOGIK TAHLILI. *Actual Problems of Sociology and Social Work in the 21st Century*, 4(1), 101-107. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-7-101-107>
15. Каюмов, К. (2023). ИЖТИМОЙ ДАВЛАТДА ОНА ВА БОЛА САЛОМАТЛИГИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ. *Actual Problems of Sociology and Social Work in the 21st Century*, 4(1), 108-115. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-7-108-115>
16. Alikariyeva, A. N. (2023). OLIY O'QUV YURLARIDA ILMIY-TA'LIM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISHNING XUSUSIYATLARI. *Actual Problems of Sociology and Social Work in the 21st Century*, 4(1), 116-123. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-7-116-123>
17. Зияева, Х. О. (2023). ИЖТИМОЙ ДАВЛАТДА ЗЎРАВОНЛИККА УЧРАГАН ШАХСЛАРНИ ҲИМОЯЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ. *Actual Problems of Sociology and Social Work in the 21st Century*, 4(1), 124-128. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-7-124-128>
18. Тулаганова, М. К., & Назарова, С. (2023). ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. *Actual Problems of Sociology and Social Work in the 21st Century*, 4(1), 134-138. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-7-129-133>
19. Тулаганова, М. К., & Назарова, С. (2023). ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. *Actual Problems of Sociology and Social Work in the 21st Century*, 4(1), 134-138. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-7-129-133>
20. Уразалиева, Г. Б. (2023). НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ СЕМЬЕ. *Actual Problems of Sociology and Social Work in the 21st Century*, 4(1), 139-143. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-7-139-143>
21. Абдувалиева, М. А. (2023). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ. *Actual Problems of Sociology and Social Work in the 21st Century*, 4(1), 144-151. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-7-144-151>
22. Хусанова, Д. Г. (2023). ЧАҚАЛОҚЛАРДАН ВОЗ КЕЧИЛИШНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ИШИ МАЗМУНИ ЁКИ УЛАРНИНГ ДАВЛАТ МУАССАСАЛАРИГА ЖОЙЛАШТИРИЛИШНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЗАРУРИЯТИНИНГ ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК САБАБЛАРИ. *Actual Problems of Sociology and Social Work in the 21st Century*, 4(1), 152-163. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-7-152-163>

23. Kamilov, F. O. (2023). XORIYIY MAMLAKATLARDA OILA VA BOLALAR IJTIMOYIY XIZMATI: TAJRIBA VA AMALIYOT. *Actual Problems of Sociology and Social Work in the 21st Century*, 4(1), 164-168. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-7-164-168>
24. Абдуллаев, С. У. (2023). ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ ВА БИТИРУВЧИЛАР БАНДЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ИЖТИМОЙ МЕХАНИЗМЛАРИ (социологик таҳлили). *Actual Problems of Sociology and Social Work in the 21st Century*, 4(1), 169-176. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-7-169-176>
25. Kamola, S. U. (2023). YETIM VA OTA-ONA QAROMOG'ISIZ QOLGAN BOLALARNI IJTIMOYIY NIHOYALASHDA XALQARO RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI. *Actual Problems of Sociology and Social Work in the 21st Century*, 4(1), 177-183. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-7-177-183>
26. Axmedov, Q. A. (2023). JAMIYATDA XOTIN – QIZLAR VA ULARNING IJTIMOYIY FAOLLIGI. *Actual Problems of Sociology and Social Work in the 21st Century*, 4(1), 184-189. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-7-184-189>
27. Xolmurodov, G., & Alimova, C. (2023). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY SOHANING RIVOJLANISH JARAYONLARI. *Actual Problems of Sociology and Social Work in the 21st Century*, 4(1), 190-194. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-7-190-194>
28. Niyozov, S. (2023). INKLYUZIV JAMIYATDA INKLYUZIV TA'LIMNING IJTIMOYIY ANAMIYATI. *Actual Problems of Sociology and Social Work in the 21st Century*, 4(1), 195-199.
29. Махмудова, М. Д. (2023). МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ, КАК ФАКТОР КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ. *Actual Problems of Sociology and Social Work in the 21st Century*, 4(1), 200-204. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-7-200-204>
30. Axmedova, D. O. (2023). O'ZBEKISTONDA XOTIN-QIZLAR BANDLIGI VA IJTIMOYIY NIHOYALASH TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR. *Actual Problems of Sociology and Social Work in the 21st Century*, 4(1), 205-209. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-7-205-209>
31. Хомиджонов, У. Т. (2023). УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ТАЪЛИМ СИФАТИНИ БАҲОЛАШДА ХАЛҚАРО ИНДИКАТОРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ. *Actual Problems of Sociology and Social Work in the 21st Century*, 4(1), 210-214. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-7-210-214>
32. Талипов, С. М. (2023). СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ОСНОВНАЯ КАТЕГОРИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ. *Actual Problems of Sociology and Social Work in the 21st Century*, 4(1), 215-221. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-7-215-221>
33. Navruzov, O. E., & Dusmuradova, U. I. (2023). BOLALARNI IJTIMOYIY NIHOYA QILISHDA RASMIY VA JAMOATCHILIK INSTITUTLARI FAOLIYATLARINING TARMOQLANISHI (Fransiya davlati misolida). *Actual Problems of Sociology and Social Work in the 21st Century*, 4(1), 222-225. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-7-222-225>
34. Таджиходжаева, О. А. (2023). ЎЗБЕКИСТОНДА МОЖОРОЛИ ХУДУДЛАРДАН ҚАЙТАРИЛГАН БОЛАЛАР ВА УЛАРИНИНГ ОИЛАЛАРИГА ИЖТИМОЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МАСАЛАЛАРИ. *Actual Problems of Sociology and Social Work in the 21st Century*, 4(1), 226-231. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2023-7-226-231>